

ANDRZEJ PALACZYK¹

Rhagionidae (Diptera) Pienińskiego Parku Narodowego

<http://doi.org/10.5281/zenodo.2529380>

¹ Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków, Polska,
e-mail: palaczyk@muzeum.pan.krakow.pl

² Ojcowski Park Narodowy, Ojców 9, 32-045 Sułoszowa, Polska, e-mail: anna_klasa@wp.pl

³ Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Uniwersytet Łódzki, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź, Polska,
e-mail: krysiak@biol.uni.lodz.pl

Abstract: Rhagionidae (Diptera) of the Pieniny National Park. The paper presents current results of studies on Rhagionidae of the Pieniny National Park (Polish Western Carpathians). Out of the total number of seventeen species recorded in the Pieniny Mts., fifteen species given for the first time in this small mountain range. Among recorded species the most abundant were: *Rhagio conspicuus*, *R. latipennis*, *R. tringarius*, *Chrysopilus cristatus* and *C. nubecula*, while *C. maerens* and *Ptiolina obscura* are known as rare species only from single localities in Poland so far. Localities are given for all specimens, comparison of Rhagionidae fauna inhabiting other mountain ranges in Poland is given and comments are provided for all collected species.

Key words: Snipeflies, Poland, Pieniny Mts., protected area, check-list, diversity.

WSTĘP

Do rodziny Rhagionidae należą małe lub średniej wielkości muchówki o długości ciała od około 2 do 20 mm, wysmukłym kształcie i długich nogach, wyglądem przypominające poniekąd przedstawicieli Asilidae i Therevidae. Wiele gatunków występuje pospolicie, zwłaszcza w bardziej wilgotnych siedliskach i stanowi charakterystyczny składnik fauny zarówno środowisk leśnych jak i otwartych. W faunie światowej do Rhagionidae należy około 660 gatunków, występujących we wszystkich regionach zoogeograficznych, z wyjątkiem obszaru antarktycznego. Zasadlają one różnorodne środowiska od strefy równikowej po tundrę arktyczną. Przedstawiciele rodzaju *Ptiolina* ZETTERSTEDT, 1842 spotykano w Himalajach na wysokościach powyżej 5000 m n.p.m. i należą one do najwyższej występujących w górach owadów (MANNI 1968).

Biologia muchówek z rodziny Rhagionidae jest słabo poznana. Owady dorosłe pędzą dzienny tryb życia, do światła po zapadnięciu ciemności przylatują wyjątkowo. Aktywne są zarówno w czasie słonecznej, jak i pochmurnej pogody. W warunkach klimatycznych Polski, pojaw imagines trwa od końca kwietnia do połowy września. Jaja, larwy i poczwarki znane są tylko u nielicznych gatunków. Najczęściej jedyne dane dotyczą okresu pojawu

i ewentualnie preferencji środowiskowych postaci dorosłych. Rozwój larwalny poznany jest słabo, odnośne informacje, często fragmentaryczne, dotyczą nielicznych gatunków należących do pięciu rodzajów. Larwy przedstawicieli rodzaju *Rhagio* FABRICIUS, 1775 przechodzą rozwój w glebie bogatej w szczątki organiczne. Pędzą one drapieżny tryb życia, odżywiają się skąposzczetami i różnymi owadami. Larwy *Chrysopilus* MACQUART, 1826 również są drapieżnikami. Odżywiają się skąposzczetami i drobnymi owadami o miękkich pokrywach ciała. Polskie gatunki tego rodzaju podzielić można na trzy grupy ekologiczne: formy glebowe, wodne i rozwijające się w rozłożonym próchnie. W dobrze natlenionych potokach, zwłaszcza górskich, rozwijają się larwy *C. erythrophthalmus* LOEW, 1840, natomiast larwy *C. cristatus* (FABRICIUS, 1805) mogą rozwijać się zarówno w środowisku wodnym (brzegi potoków i stawów) jak i w mokrej glebie (THOMAS 1978, 1997). *C. nubecula* (FALLEN, 1814) i *C. luteolus* (FALLEN, 1814) należą prawdopodobnie do ksylobiontów, ich larwy były stwierdzone w próchnie topoli *Populus nigra* (DUŠEK 1964). Larwy z rodzaju *Spania* MEIGEN, 1830 rozwijają się w plechach wątrobowców, a larwy rodzaju *Ptiolina* ZETTERSTEDT, 1842 ponadto także w mchach (IMADA & MAKOTO 2016).

Rodzina Rhagionidae w Polsce (i również w Europie) jest najslabiej zbadaną grupą tzw. niższych Brachycera. Jedyne opracowania obejmujące całość fauny Rhagionidae Polski to wykazy gatunków opublikowane przez MIKOŁAJCZYKA (1991b) i TROJANA (2007). Pierwsza lista zestawiona przez MIKOŁAJCZYKA zawiera 29 gatunków (a nie 31 jak podano w komentarzu pod wykazem), lecz *Rhagio fuscipennis* MEIGEN, 1820 umieszczony w nim został omyłkowo, co zostało sprostowane później przez autora (MIKOŁAJCZYK 1995). Rozproszone informacje o omawianej rodzinie, prawie wyłącznie o charakterze faunistycznym znajdują się w wykazach muchówek z różnych regionów Polski w większości pochodzących z okresu przed II wojną światową i zawierają jedynie fragmentaryczne dane. Z obszarów górskich w Polsce, publikowanych danych również jest niewiele, dotychczas omawiana rodzina została opracowana dla Gór Świętokrzyskich (MIKOŁAJCZYK 1991a), Bieszczadów (KLASA *et al.* 2000) i Babiej Góry (PALACZYK & KLASA 2003). W Pieninach Rhagionidae praktycznie nie były badane. Dotychczas z terenu tego wykazane zostały zaledwie dwa gatunki w drugiej połowie XIX wieku: *Chrysopilus cristatus* (FABRICIUS, 1775) jako *Chrysopila atrata* F. (NOWICKI 1864) i *Chrysopilus flaveolus* (MEIGEN, 1820) jako *Chrysopila flaveola* MG. (NOWICKI 1870).

W ramach badań rodziny Rhagionidae w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich zebrano również materiał na terenie Pienin, który stanowi podstawę niniejszej publikacji.

MATERIAŁ I METODY ORAZ TEREN BADAŃ

Badania prowadzone były na obszarze całego parku narodowego oraz na terenach bezpośrednio do niego przylegających od strony północnej i południowej, w różnych typach siedlisk zarówno leśnych jak i otwartych.

Do zbierania postaci dorosłych *Rhagionidae* używano głównie siatki entomologicznej, czasami również czerpaka entomologicznego. Okazjonalne połowy na światło przedstawicieli omawianej rodziny dały znikome efekty, metodą tą udało się odłowić jedynie dwa okazy. Zebrany materiał w zdecydowanej większości konserwowany był na sucho, okazy preparowane były na szpilkach entomologicznych, a drobniejsze i delikatne okazy na minucjach lub naklejane na trójkątne kartoniki. Niewielka część okazów przechowywana jest w 70% alkoholu. Zebrany materiał znajduje się w Instytucie Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie.

Objaśnienia skrótów: AP – Andrzej Palaczyk, AK – Anna Klasa, IS – Iwona Słowińska, PPN – Pieniński Park Narodowy.

PRZEGLĄD GATUNKÓW

Rhagionidae LATREILLE, 1802

Rhagioninae LATREILLE, 1802

Rhagio conspicuus MEIGEN, 1804 (Ryc. 1)

Material: 39 osobników (21♂♂, 18♀♀).

Polana Kosarzyska, 08.06.1959, 1♂, leg. W. Bazyluk; Wąwóz Huliński, 700 m n.p.m., 23.07.2010, 1♀, leg. AP; Huliński Potok, 650 m n.p.m., 21.06.2002, 1♂, 1♀, leg. AP; Ociemne, 560 m n.p.m., 26.07.2010, 1♂, 3♀♀, leg. AP; Czorsztyn, 520 m n.p.m., 07.06.1997, 2♀♀, leg. AK; Polana Burzana, 720 m n.p.m., 06.06.1997, 1♂, leg. AP; Trzy Korony, 900 m n.p.m., 26.06.1996, 14♂♂, 8♀♀, leg. AP; Wąwóz Sobczański, 600 m n.p.m., 23.06.2002, 2♀♀, leg. IS, 2♂♂, 1♀, leg. AP; Sromowce Wyżne-Kąty, 14.06.1996, 1♂, leg. AP.

Gatunek górski, pospolity i liczny w Karpatach, wykazany także z Sudetów. Lokalnie występuje również na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, Małopolskiej, Górach Świętokrzyskich i na Roztoczu. Z Pienin nie był dotychczas wykazany.

W Karpatach pospolicie i licznie występuje w przedziale wysokościowym 500–1400 m n.p.m., najczęściej na łąkach i polanach regłowych, gdzie lokalnie osiąga dużą liczebność, np. na łące ziołoroślowej pod szczytem Trzech Koron (900 m n.p.m.) obserwowano bardzo liczny pojaw (odłowiono ponad 20 okazów).

Ryc. 1. *Rhagio conspicuus* MEIGEN, 1804, samiec (fot. A. Palaczyk).

Fig. 1. *Rhagio conspicuus* MEIGEN, 1804, male (photo A. Palaczyk).

Rhagio latipennis (LOEW, 1856) (Ryc. 2)

Material: 16 osobników (11♂♂, 5♀♀).

Ociemne, 560 m n.p.m., 23.07.2010, 4♂♂, 2♀♀, leg. AP; Polana Burzana, 720 m n.p.m., 06.06.1997, 2♂♂, leg. AP, 20.08.2008, 2♀♀, leg. IS; Wąwóz Sobczański, 600 m n.p.m., 23.06.2002, 1♂, 1♀, leg. IS; Wąwóz Sobczański, 650 m n.p.m., 26.06.1997, 1♂, leg. AP.

Pospolity i lokalnie liczny w Karpatach, Sudetach i w Górach Świętokrzyskich, w siedliskach typu górskiego (buczyna karpacka). Z Pienin nie był dotychczas wykazany.

Gatunek leśny, w Karpatach występuje głównie w buczynie (*Dentario glandulosae-Fagetum*), mniej licznie w olszynie karpackiej (*Alnetum incanae*) i borze mieszanym (*Abieti-Piceetum*), na wyżynach również w grądach (*Tilio-Carpinetum*). Imagines, zwłaszcza samce spotyka się często siedzące na pniach drzew głową skierowaną w dół, czasem w agregacjach po kilka osobników.

Ryc. 2. *Rhagio latipennis* (LOEW, 1856), 1804, samiec (fot. A. Palaczyk).

Fig. 2. *Rhagio latipennis* (LOEW, 1856), 1804, male (photo A. Palaczyk).

Rhagio lineola FABRICIUS, 1794 (Ryc. 3)

Material: 12 osobników (6♂♂, 6♀♀).

Bajków Gronik, 720 m n.p.m., 20.07.2010, 1♀, leg. AP; Przełęcz Szopka, 780 m n.p.m., 26.06.1996, 2♂♂, 3♀♀, leg. AK; Wąwóz Huliński, 700 m n.p.m., 21.06.2002, 2♂♂, 1♀, leg. AP; Ociemne, 27.07.2010, 2♂, 2♀♀, leg. AP.

Gatunek szeroko rozsiadlony na terenie całego kraju i na ogół liczny, zarówno na niżu jak i w górach. Na Babiej Górze występuje w piętrze subalpejskim (po 1600 m n.p.m.).

Z Pienin nie był dotychczas wykazany.

Ryc. 3. *Rhagio lineola* FABRICIUS, 1794, samica (fot. A. Palaczyk).

Fig. 3. *Rhagio lineola* FABRICIUS, 1794, female (photo A. Palaczyk).

Występuje w lasach liściastych i mieszanych, w górach głównie w buczynie, na niżu w grądach i dąbrowach, stwierdzony również łągach, olsach i borach mieszanych, nielicznie występuje również w mieszanych i iglastych lasach gospodarczych. Okres pojawu imagines rozciąga się od połowy czerwca do końca sierpnia, najliczniej występuje w lipcu. Larwy żyją w wilgotnej leśnej glebie, przepoczwarzają się w maju lub w czerwcu (BRINDLE 1962).

Rhagio maculatus (DE GEER, 1776) (Ryc. 4)

Material: 8 osobników (5♂♂, 3♀♀).

Grabczycha, 620 m n.p.m., 27.06.1998, 1♂, leg. AP; Limbargowy Potok, 550 m n.p.m., 15.05.1997, 1♂, leg. AP; Wąwóz Sobczański, 560 m n.p.m., 23.06.2002, 1♀, leg. IS; 26.07.2010, 2♂♂, leg. AP; Ociemne, 27.07.2010, 2♀♀, leg. AP, 04.06.2014, 1♂, leg. IS.

Stwierdzony na całym obszarze naszego kraju, zarówno na niżu jak i w niższych partiach gór, na pogórzach i w reglu dolnym do 1150 m n.p.m., na ogół w niewielkiej liczbie okazów. Gatunek nowy dla Pienin.

Gatunek leśny, występuje w wilgotnych lasach liściastych, głównie w buczynach i grądach. Często spotykany na obrzeżach lasów wśród gęstych krzewów. Imagines najczęściej spotyka się siedzące na liściach drzew i krzewów.

Rhagio notatus (MEIGEN, 1820)

Material: 12 osobników (8♂♂, 2♀♀).

Czorsztyn, 520 m n.p.m., 27.06.1996, 1♀, leg. AK; 07.06.1997, 2♂♂, leg. AK; wąwóz Pienińskiego Potoku, 550 m n.p.m., 06.06.1997, 2♂♂, leg. AP; Sromowce Wyżne-Kąty,

Ryc. 4. *Rhagio maculatus* (DE GEER, 1776), samica (fot. A. Palaczyk).

Fig. 4. *Rhagio maculatus* (DE GEER, 1776), female (photo A. Palaczyk).

14.06.1995, 1♂, 1♀, leg. AP; Trzy Korony, 800 m n.p.m., 17.06.1996, 1♀, leg. AP; Wąwóz Sobczański, 560 m n.p.m., 28.06.1998, 2♂♂, 1♀, leg. AP; Grabczycha (ciepłolubna jedlina), 620 m n.p.m., 04.07.1996, 1♂, 1♀, leg. AP.

W górach gatunek pospolity i liczny w strefie regli, regularnie spotykany powyżej górnej granicy lasu (na Babiej Górze do 1650 m n.p.m.), na niżu i w pasie wyżyn znacznie rzadszy i lokalny, głównie w większych kompleksach leśnych, na ogół nie osiąga tu dużej liczebności, np. w Górach Świętokrzyskich nieliczny (MIKOŁAJCZYK 1991a). Z Pienin nie był dotychczas wykazany.

Optymalne siedliska *R. notatus* to górskie, wilgotne zbiorowiska leśne zarówno regla dolnego jak i górnego, szczególnie w facjach ziołoroślowych. Pospolicie i licznie występuje zarówno w buczynie karpackiej, borze mieszanym, jak borze świerkowym. Na niżu występuje w lasach liściastych i borach świerkowych, w miejscach cienistych i wilgotnych, nie osiąga tu jednak dużej liczebności. Okres pojawu imagines rozciąga się od połowy maja do końca lipca, najliczniej występuje w czerwcu. Larwy żyją w wilgotnej, bogatej w próchnicę leśnej glebie, w cienistych partiach lasu, przepoczwarzają się w maju lub w czerwcu (BRINDLE 1962).

***Rhagio scolopaceus* (LINNAEUS, 1758) (Ryc. 5)**

Material: 14 osobników (8♂♂, 6♀♀)

Wąwóz Sobczański, 560 m n.p.m., 28.06.1998, 2♂♂, 1♀, 620 m n.p.m. 1♂, 2♀♀ leg. AP; Huliński Potok, 650 m n.p.m., 21.06.2002, 1♂, leg. AP; buczyna przy Podłęczach, 500 m n.p.m., 18.06.1996, 4♂♂, 3♀♀, leg. AK, AP.

Ryc. 5. *Rhagio scolopaceus* (LINNAEUS, 1758), samiec (fot. A. Palaczyk).

Fig. 5. *Rhagio scolopaceus* (LINNAEUS, 1758), male (photo A. Palaczyk).

Obok *R. tringarius* najszerszej rozprzestrzeniony i najliczniejszy na polskim niżu przedstawiciel rodziny. Rozpowszechniony również w partiach reglaowych Karpat i Sudetów, lecz pod względem liczebności zdecydowanie ustępuje tu gatunkom górskim: *R. conspicuus* i *R. latipennis*. Z Pienin nie był dotychczas wykazany.

Gatunek w Polsce pospolity i liczny głównie w lasach i większych zadrzewieniach, spotykany również w zbiorowiskach szuwarowych na brzegach jezior i stawów oraz podmokłych łąkach ze związku *Molinietalia*. Okres pojawu imago rozciąga się od połowy maja do końca lipca, najliczniej występuje w czerwcu, w sierpniu spotyka się pojedyncze okazy. Larwy żyją w wilgotnej, próchniczej leśnej glebie, szczególnie w partiach prześwietlonych o małym zwarciu drzew. Przepoczwarczają się w maju lub w czerwcu (BRINDLE 1962).

***Rhagio tringarius* (LINNAEUS, 1758) (Ryc. 6)**

Materiał: 58 osobników (33♂♂, 25♀♀).

Rówień Niżna, 09.06.1960, 1♂, leg. K. Malski; Nowa Góra, 15.07.1971, 1♀, leg. R. Szadziewski; Sromowce Niżne, 07.07.1971, 1♂, leg. R. Szadziewski; Trzy Korony, 07.07.1971, 1♂, 1♀, leg. R. Szadziewski; Polana Ligarki, 12.07.1971, 1♂, leg. R. Szadziewski; Wyżni Łazek, 17.07.1971, 1♂, leg. T. Pawlikowski; Ociemne, 560 m n.p.m., 23.07.2010, 2♂♂, leg. AP; Czorsztyn, 520 m n.p.m., 07.06.1997, 2♀♀; Polana Burzana, 720 m n.p.m., 06.06.1997, 1♂, leg. AP; Wąwóz Sobczański, 600 m n.p.m., 23.06.2002, 2♀♀, leg. IS; Wąwóz Huliński, 700 m n.p.m., 23.07.2010, 1♀, leg. AP; Huliński Potok, 650 m n.p.m., 21.06.2002, 1♂, 1♀, leg. AP; Sromowce Wyżne-Kąty, 14.06.1996, 1♂, leg. AP; Toporzyska, 600 m n.p.m., 26.08.1987, 5♂♂, 6♀♀, leg. AP; Podskalnia Góra (murawa kserotermiczna), 660

Ryc. 6. *Rhagio tringarius* (LINNAEUS, 1758), samiec (fot. A. Palaczyk).

Fig. 6. *Rhagio tringarius* (LINNAEUS, 1758), male (photo A. Palaczyk).

m n.p.m., 17.07.1997, 4♂♂, 3♀♀, leg. AP; Polana Kosarzyska, 820 m n.p.m., 05.07.1996, 4♂♂, 2♀♀, leg. AK, A.P; Hala Majerz, 640 m n.p.m., 30.06.1998, 5♂♂, 3♀♀, leg. AK, A.P; Podłężce, 530 m n.p.m. 21.06.2009, 4♂♂, 2♀♀, leg. AP, 1♂, 1♀, leg. IS.

Najpospolitszy w Polsce gatunek rodziny zarówno na niżu jak i w górach (na polanach reglaowych). Z Pienin nie był dotychczas wykazany.

Występuje w różnorodnych środowiskach otwartych, zarówno wilgotnych jak i umiarkowanie suchych, np. na suchych pastwiskach. Spotykany jest również w silnie przekształconych siedliskach antropogenicznego pochodzenia (zbiorowiska ruderalne i segetalne). W Alpach występuje na łąkach górskich do wysokości około 2000 m n.p.m. (KAISER 1952). Gatunek letni, imagines występują od połowy czerwca do końca sierpnia, a w górach nawet do połowy września. Larwy żyją w glebie na łąkach i pastwiskach przepoczwarczają się w czerwcu lub lipcu (BRINDLE 1962).

***Rhagio vitripennis* (MEIGEN, 1820)**

Material: 4 osobniki (3♂♂, 1♀).

Sromowce Wyzne-Kąty, 550 m n.p.m., 22.06.1996, 2♂♂, 1♀, leg. AP; Sromowce Niżne, 26.06.1996, 1♂, leg. AP.

Na niżu gatunek rzadki, w górach bardziej rozpowszechniony na polanach i dolinach potoków w strefie regla dolnego. Z Pienin nie był dotychczas wykazany.

Na niżu występuje głównie na podmokłych łąkach ze związku *Molinietalia* oraz mniej licznie na skraju olsów i na mezofilnych łąkach kośnych (*Arrhenotheretum*), w górach na obrzeżach młak i w olszynie karpackiej (*Alnetum incanae*). Stadia preimaginalne nieznanne.

Chrysopilinae BEZZI, 1903

Chrysopilus asiliformis (PREYSSLER, 1791) (Ryc. 7)

Material: 10 osobników (6♂♂, 4♀♀).

Szewców Gronik, 510 m n.p.m., 15.07.2000, 1♂, leg. AP; Sromowce Niżne-Kąty, 500 m. n.p.m., 5♂♂, 4♀♀, leg. AP.

Występuje w całej Polsce na nizinach i w niższych partiach gór, lecz bardzo lokalnie i na ogół nielicznie. Z Pienin nie był dotychczas wykazany.

Gatunek ciepłolubny, występuje w nasłonecznionych miejscach, na skarpach z kępami krzewów, skrajach dąbrów, w nasłonecznionych zaroślach wierzbowych. W siedliskach kserotermicznych rzadki i lokalny, spotykany wyłącznie w miejscach z ciepłolubnymi zaroślami (*Peucedano cervariae-Coryletum*). Rzadko i nielicznie spotykany również na łąkach świeżych (*Arrenotheretum*). Imagines preferują rośliny o szerokich liściach.

Uwagi: W prawie całej literaturze polskiej (i również europejskiej) gatunek ten podawany był pod młodszym synonimem *Chrysopilus aureus* (MEIGEN, 1820). Priorytet nazwy wyjaśnili ROZKOŠNY *et al.* (1981).

Ryc. 7. *Chrysopilus asiliformis* (PREYSSLER, 1791), samiec (fot. A. Palaczyk).

Fig. 7. *Chrysopilus asiliformis* (PREYSSLER, 1791), male (photo A. Palaczyk).

***Chrysopilus cristatus* (FABRICIUS, 1775) (Ryc. 8)**

Chrysopila atrata F.: NOWICKI 1864

Material: 22 osobniki (17♂♂, 5♀♀).

Wąwóz Huliński, 650 m n.p.m., 21.06.2002, 1♀, leg. AP; Sromowce Wyżne-Kąty, 500 m n.p.m., 09.06.1995, 1♂; 14.06.1995, 5♂♂, 2♀♀; 09.06.1997, 1♂; 14.07.2000, 3♂♂, leg. AP; Szewców Gronik, 520 m n.p.m., 15.07.2000, 5♂♂, 2♀♀, leg. AP; Wyżni Łazek 28.07.1971, 1♀, leg. R. Szadziewski.

Gatunek w Polsce szeroko rozsielony, na niżu obok *C. splendidus* jest najpospolitszym przedstawicielem rodzaju, jednak występuje wyspowo w siedliskach silnie wilgotnych, w górach pospolity i liczny, głównie w niższych partiach (regiel dolny). Z Pienin podany przez NOWICKIEGO (1864).

Chrysopilus cristatus występuje wyłącznie w siedliskach silnie wilgotnych lub podmokłych, w górach najczęściej na łąkach ostrożeńiowych (*Cirsietum rivularis*) (Ryc. 13) i młakach (*Valeriano simplicifoliae-Caricetum*), na niżu w zespołach ze związku *Molinietalia*. Larwy rozwijają się w mokrej glebie, lub w strefie przybrzeżnej zbiorników wodnych (THOMAS 1978).

Uwagi: W literaturze europejskiej, z wyjątkiem brytyjskiej, gatunek ten podawany był pod młodszym synonimem *C. auratus*. Nazwę *C. cristatus* przyjęto za VERRALLEM (1909) i CHANDLEREM (1998).

Ryc. 8. *Chrysopilus cristatus* (FABRICIUS, 1775), samiec (fot. A. Palaczyk).

Fig. 8. *Chrysopilus cristatus* (FABRICIUS, 1775), male (photo A. Palaczyk).

Chrysopilus erythrophthalmus LOEW, 1840

Material: 1 osobnik (1♀).

Wąwóz Huliński, 23.07.2010, 1♀, leg. AP.

W Polsce gatunek bardzo rzadki, spotykany głównie w górach, na niżu nie stwierdzony od ponad 100 lat. Larwy rozwijają się w niewielkich wartko płynących, dobrze natlenionych potokach (THOMAS 1978). Z Pienin nie był dotychczas wykazany.

Chrysopilus flaveolus (MEIGEN, 1820) (Ryc. 9)

Chrysopila flaveola MG.: NOWICKI 1870

Material: 13 osobników (10♂♂, 3♀♀).

„Pieniny Sitowski”, 1♀; Hala Majerz, 640 m n.p.m., 03.06.1998, 2♂♂, leg. AP; Czorsztyń, 520 m n.p.m., 07.06.1997, 5♂♂, leg. AK; Mardułowy Gronik, 26.06.1998, 1♂, leg. AK; Przełęcz Szopka, 28.06.1998, 1♂, leg. AP; Szewców Gronik, 520 m n.p.m., 15.07.2000, 1♂, 2♀♀, leg. AP.

Ryc. 9. *Chrysopilus flaveolus* (MEIGEN, 1820), samiec (fot. A. Palaczyk).

Fig. 9. *Chrysopilus flaveolus* (MEIGEN, 1820), male (photo A. Palaczyk).

W górach pospolity i liczny, głównie w niższych partiach (regiel dolny), występuje również lokalnie w pasie wyżyn. Gatunek występuje w siedliskach silnie wilgotnych lub podmokłych, w górach najczęściej na łąkach ostrożeńiowych (*Cirsietum rivularis*) i młakach (*Valeriano simplicifoliae*–*Caricetum flavae*) oraz w ziołoroślach (*Petesitetum*, *Adenostyletum*), w górach często razem z *C. cristatus*. Z Pienin podany przez NOWICKIEGO (1870).

Uwagi: W piśmiennictwie wymieniane były z Polski dwa gatunki, *Chrysopilus flaveolus* i *C. helvolus* (MEIGEN, 1820). Wszystkie zbadane okazy (149) z Polski charakteryzują się cechami zgodnymi zarówno z opisem pierwotnym jak i barwną ilustracją okazu *C. flaveolus* z kolekcji MEIGENA (jasne końce ud, wybarwiona błona skrzydeł w części wierzchołkowej i jasna pterostigma) i dlatego użyto tej nazwy w miejsce *C. helvolus* rozpowszechnionej w literaturze europejskiej i polskiej, podobnie postąpiła KRIVOSHEINA (2006).

Chrysopilus maerens LOEW, 1873

Material: 13 osobników (11♂♂, 2♀♀).

Szewców Gronik, 510 m n.p.m., 05.06.2000, 1♂, leg. AP; Sromowce Wyżne-Kąty, 500 m n.p.m., 14.06.1995, 4♂♂, 2♀♀, leg. AP, 07.06.1997, 2♂♂, leg. AK, 09.06.1997, 4♂♂, leg. AP

Gatunek opisany z Rumunii (Banat w Południowych Karpatach), wykazany ponadto został z Bułgarii (ROZKOSNÝ & SPITZER 1965), Libanu (SZILÁDY 1934) i Polski (SZILÁDY 1932). Dane o występowaniu w Grecji, w katalogu palearktycznych muchówek i w bazie danych FAUNA EUROPEA (MAJER 1988, 2018) są błędne. W katalogu MAJER (1988) jako *locus typicus* gatunku podaje „Herculesbad ? or Korfu”. LOEW (1873) w opisie *C. maerens* zamieszczonym w trzecim tomie „Beschreibung europeischen Dipteren” jako „Vaterland” podaje Herculesbad (= Baile Herculeane) i ta miejscowość powinna być uznana za *locus typicus* gatunku, a o Korfu nic nie wspomina. Z Polski podany został jedynie z Niemczy na Dolnym Śląsku (SZILÁDY 1932). Z Pienin jak i Zachodnich Karpat nie był dotychczas wykazywany. W publikacjach gatunek ten prawdopodobnie mylony był z bardzo podobnym *C. cristatus*.

Chrysopilus nubecula (FALLÉN, 1814) (Ryc. 10)

Material: 29 osobników (25♂♂, 4♀♀).

Przełęcz Szopka, 760 m n.p.m., 14.07.2000, 16♂♂, 3♀♀, leg. AP, Trzy Korony, 900 m n.p.m., 14.07.2000, 4♂♂, 1♀, leg. AK & AP; Kosarzyska, 17.07.1971, 2♂♂, leg. R. Szadziewski, 13.07.1971, 1♂, leg. T. Pawlikowski; Ociemne, 27.07.2010, 2♂♂, 1♀ leg. AP.

W Polsce gatunek szeroko rozsiedlony, na niżu występuje lokalnie i na ogół mało licznie. Z Pienin nie był dotychczas wykazany.

W górach na niektórych stanowiskach osiąga dużą liczebność. Gatunek leśny, występuje głównie w lasach liściastych, na niżu najczęściej w łąkach, w Karpatach w buczynie karpackiej. Imagines najczęściej spotyka się na obrzeżach drzewostanów w warstwie krzewów, rzadziej wśród ziołorośli. W Bieszczadach i Pieninach występuje również na polanach reglaowych. Larwy znalezione były w rozkładającej się topoli (DUŠEK 1964).

Chrysopilus splendidus (MEIGEN, 1820)

Material: 8 osobników (6♂♂, 2♀♀).

Sromowce Wyżne, 500 m n.p.m., 09.06.1995, 5♂♂, 2♀♀, leg. AP; Szewców Gronik, 510 m n.p.m., 15.07.2000, 1♂, leg. AP.

W całym kraju pospolity i na niżu najliczniej występujący gatunek rodzaju, w górach mniej liczny od *C. cristatus* i *C. flaveolus*. Najczęściej występuje w mezofilnych zbiorowiskach łąkowych, na niżu w *Arrhenatheretum*, w górach w *Agrostietum*, ponadto mniej licznie w zespółach ze związku *Molinietalia*. Z Pienin nie był dotychczas wykazany.

Ryc. 10. *Chrysopilus nubecula* (FALLÉN, 1814) (fot. A. Palaczyk).

Fig. 10. *Chrysopilus nubecula* (FALLÉN, 1814) (photo A. Palaczyk).

Spaniinae FREY, 1954

Symphoromyia (s. str.) *melaena* (MEIGEN, 1820) (Ryc. 11)

Material: 12 osobników (8♂♂, 4♀♀).

Sromowce Niżne, 15.05.1995, 5♂♂, 3♀♀, leg. AP; Sromowce Wyżne-Kąty, 500 m n.p.m., 09.06.1995, 1♂, 09.06.1997, 1♂, 1♀, leg. AP; Grabczycha, 620 m n.p.m., 09.06.1997, 1♂, leg. AP.

Z Polski gatunek znany wyłącznie z rejonów południowo-wschodnich, gdzie występuje na nizinach i w niższych położeniach górskich do około 750 m n.p.m. Z Pienin nie był dotychczas wykazany.

W Polsce występuje na mezofilnych łąkach, na niżu głównie w zbiorowisku *Arrhenatheretum elatitotis*, w górach w *Gladiolo-Agrostietum* i ziołoroślach. Pojaw imago trwa od końca kwietnia do połowy lipca, ze szczytem liczebności na przełomie maja i czerwca.

Ptiolina obscura (FALLEN, 1814)

Material: 2 osobniki (2♂♂).

Wąwóz Huliński, 650 m. n.p.m., 26.06.2002, 2♂♂, leg. AP.

Gatunek borealno-górski. Z Pienin nie był dotychczas wykazany. W Europie środkowej gatunek leśny, spotykany głównie w strefie regla gór i na pogórzach, najczęściej stwierdzany w siedliskach ziołoroślowych, w miejscach wilgotnych i zacienionych. W Pieninach odłowiony w ziołoroślach rosnących nad potokiem, w buczynie karpackiej (*Dentario*

Ryc. 11. *Symphoromyia melaena* (MEIGEN, 1820), samiec (fot. A. Palaczyk).

Fig. 11. *Symphoromyia melaena* (MEIGEN, 1820), male (photo A. Palaczyk).

glandulosae-Fagetum). Stadia preimaginalne dotychczas nieopisane precyzyjnie, ale zielone larwy obserwowane były w kępach mchu *Hypnum* sp., porastających kłody i kamienie w lesie w Wielkiej Brytanii (STUBBS & DRAKE 2001).

CHARAKTERYSTYKA RHAGIONIDAE PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Na badanym terenie stwierdzono 17 gatunków Rhagionidae, w tym obydwie podane wcześniej przez NOWICKIEGO (1864, 1870). Stanowiska dwóch z nich (*Rhagio vitripennis* i *Chrysopilus asiliformis*) znajdują się poza granicami PPN. Pierwszy z nich stwierdzony został w Kątach i Sromowcach Niżnych, a drugi w Kątach i na Szewcowym Groniku. Obydwie prawdopodobnie jednak występują również na terenie parku, ponieważ odpowiednie środowiska, w których spotyka się te gatunki, znajdują się również na obszarze PPN. *Rhagio vitripennis* należy do rzadszych przedstawicieli rodzaju i na ogół nie osiąga dużej liczebności, a *C. asiliformis* występuje bardzo lokalnie i ze względu na drobne rozmiary nietłatwo go wykryć w terenie. Z powyższych powodów gatunki te mogły zostać przeoczone w czasie badań na obszarze parku.

Ponad połowa gatunków stwierdzonych na terenie PPN występuje na całym obszarze Polski (na ogół pospolicie), zarówno na niżu jak i w paśmie reglowym w górach. Należą do nich: *Rhagio lineola*, *R. maculatus*, *R. notatus*, *R. scolopaceus*, *R. tringarius*, *R. vitripennis*, *Chrysopilus nubecula*, *C. cristatus*, *C. splendidus* i *C. asiliformis*. Wymienione powyżej

Ryc. 12. Ociemne: ziolorośla w buczynie karpackiej – siedlisko *Rhagio conspicuus*, *R. lineola*, *R. maculatus* i *Chrysopilus nubecula* (fot. A. Palaczyk).

Fig. 12. Ociemne: Herb communities in beech forest – habitat of *Rhagio conspicuus*, *R. lineola*, *R. maculatus* and *Chrysopilus nubecula* (photo A. Palaczyk).

pierwsze cztery gatunki z rodzaju *Rhagio* występują głównie w różnego typu lasach i zaroślach, a *R. scolopaceus* spotykany jest na niżu, ponadto również na bagnach z wysoką roślinnością i trzcinowiskach. *R. vitripennis*, *C. nubecula* preferują skraje drzewostanów oraz przyległe do nich partie łąk z bujną roślinnością i polany śródleśne. Drugi z wymienionych gatunków na obszarze PPN szczególnie licznie występuje w przyległych do lasu partiach na polanie Szopka i na łące zioloroślowej pod Trzema Koronami. Pozostałe zamieszkują środowiska otwarte. *R. tringarius* jest najpospolitszym gatunkiem rodziny Rhagionidae zarówno w Polsce jak i w Europie środkowej i spotykany jest we wszystkich środowiskach otwartych, za wyjątkiem skrajnie suchych i bagiennych ze stojącą wodą. Występuje również w siedliskach przekształconych przez człowieka np. na pastwiskach i w zbiorowiskach ruderalnych. W Pieninach jest najpospolitszym przedstawicielem omawianej rodziny i został stwierdzony we wszystkich typach środowisk otwartych włącznie z murawami kserotermicznymi.

Pozostałe gatunki stwierdzone zostały w południowej części Polski. *Chrysophilus flaveolus* wykazany został w XIX wieku z okolic Gdańska, ale dane wymagają potwierdzenia ze względu na zagmatwaną nomenklaturę rodzaju *Chrysopilus* i możliwość pomyłki w oznaczeniu z innymi gatunkami. *Chrysopilus erythrophthalmus* opisany był z okolic Poznania, ale od tego czasu nie był wykazywany z polskiego niżu, poza tym wszystkie stanowiska późniejsze znajdują się w Karpatach i na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Jest to gatunek, którego larwy rozwijają się w wartko płynących potokach o chłodnej wodzie i prawdopodobnie z tego powodu na niżu występuje sporadycznie.

Ze względu na niewielką wysokość Pienin, zróżnicowanie rozszedlenia pionowego w tym masywie zaznacza się słabo. W zasadzie prawie wszystkie gatunki stwierdzone na tym terenie mogą potencjalnie występować w całym zakresie wysokościowym Pienin, ponieważ w wyższych pasmach Karpat stwierdzone były na wysokościach powyżej 1000 m n.p.m. Występowanie tych gatunków na terenie PPN warunkowane jest wyłącznie obecnością dogodnych siedlisk. Jedynym wyjątkiem jest *Symphoromyia melaena*, którego najwyższe znane stanowisko w Polsce położone jest na wysokości 750 m n.p.m (Bieszczady). W Pieninach stwierdzony został w partiach podnóżowych (Sromowce Niżne, Sromowce Wyżne-Kąty) oraz na Grabczychach na wysokości 620 m n.p.m.

Ryc. 13. Sromowce Niżne-Kąty: podmokła łąka (*Cirsietum rivularis*) – siedlisko *Chrysopilus cristatus* (FABRICIUS, 1775) (fot. A. Palaczyk).

Fig. 13. Sromowce Niżne-Kąty: wet meadow (*Cirsietum rivularis*) – habitat of *Chrysopilus cristatus* (FABRICIUS, 1775) (photo A. Palaczyk).

Klasyfikację elementów wysokościowych przyjęto za MIRKIEM (1989), którą zastosował do charakterystyki roślin naczyniowych Karpat. Zgodnie z tą klasyfikacją, gatunki niżowe nie przekraczają lub nieznacznie przekraczają granicę piętra pogórza, która w górach polskich przebiega na wysokości 500–550 m n.p.m. W piętrach górskich występują gatunki niżowo-górskie (występujące zarówno na niżu jak i w górach równie powszechnie), górskie – reglowe (leśne), wysokogórskie (ponad granicą lasu) i ogólnogórskie (zarówno w reglach jak i powyżej granicy lasu). Za element górski (i borealno-górski) wyżej wymieniony autor uznał gatunki, których optimum występowania na terenie naszego kraju znajduje się w górach, przy czym niektóre z nich mogą występować na wyżynach, bądź nawet na niżu na izolowanych stanowiskach, najczęściej o reliktowym charakterze. Według powyższych kryteriów w Pieninach nie stwierdzono przedstawicieli elementu niżowego, który w Polsce

reprezentowany jest zaledwie przez trzy gatunki. Większość (11) gatunków Rhagionidae wykazanych dotychczas z Pienin należy do elementu niżowo – górskiego i rozprzestrzeniona jest na niżu i w piętrach reglowych Karpat (*Rhagio lineola*, *R. maculatus*, *R. notatus*, *R. scolopaceus*, *R. tringarius*, *R. vitripennis*, *Chrysopilus nubecula*, *C. cristatus*, *C. splendidus* i *C. asiliformis* i *Symphoromyia melaena*), a dwa z nich *R. notatus* i *R. lineola* występują ponad granicą lasu w piętrze subalpejskim i dolnych partiach piętra alpejskiego w Tatrach. Element górski (wraz z borealno-górskim) w faunie Rhagionidae Polski reprezentowany jest przez 10 gatunków, spośród których na badanym terenie stwierdzono sześć: *Rhagio conspicuus*, *R. latipennis*, *Chrysopilus erythrophthalmus*, *C. flaveolus*, *C. maerens* i *Ptiolina obscura*. Ostatni z wymienionych gatunków to przedstawiciel elementu borealno-górskiego, który w Europie środkowej występuje wyłącznie w górach, a w Polsce wykazany został z Karpat i Sudetów. Element górski (wraz z borealno-górskim) w faunie Rhagionidae Pienin stanowi zatem 35%. W porównaniu z innymi badanymi rodzinami muchówek, w Pieninach jest to wartość wysoka, dla porównania w dobrze poznanej na tym terenie rodzinie Tephritidae wynosi tylko 5% (KLASA 2002).

Fauna Pienin wyodrębnia się wyraźnie wśród innych pasm polskich Karpat, ponieważ ze względu na wapienne podłoże, występuje na tym terenie wiele gatunków należących do szeroko pojętych elementów południowych, termofilnych, a zwłaszcza kserotermicznych. Jednak wśród polskich Rhagionidae nie ma gatunków ściśle związanych z siedliskami kserotermicznymi, w środowiskach tych w Pieninach stwierdzono tylko trzy gatunki (*Rhagio tringarius*, *Chrysopilus asiliformis* i *Symphoromyia melaena*) i wszystkie one liczniej występują na stanowiskach o bardziej mezofilnym charakterze. Wśród gatunków wykazanych z PPN i okolic, w niniejszym opracowaniu, do najrzadszych, nie wykazywanych od kilkudziesięciu lat z Polski, należą *Chrysopilus maerens* i *Ptiolina obscura*. Pierwszy z nich podany został dotąd jedynie z Niemczy na Dolnym Śląsku (SZILÁDY 1932), a drugi z Kotliny Kłodzkiej (SCHUMMEL 1838, LINDNER 1942).

Zestaw gatunków Rhagionidae stwierdzonych dotychczas w Pieninach i innych lepiej zbadanych pasmach Karpat w Polsce i na Słowacji jest zbliżony, różnice zaznaczają się w większości w odniesieniu do taksonów rzadkich i trudnych do wykrycia w terenie, które w poszczególnych pasmach górskich mogły być przeoczone w trakcie badań (zwłaszcza należące do rodzajów *Ptiolina* i *Spania* MEIGEN, 1830). Z Babiej Góry (PALACZYK & KLASA 2003, w druku) i Bieszczadów (KLASA *et al.* 2000, dane niepubl.) wykazanych zostało po 18 gatunków, ze słowackich Karpat Wschodnich (Bukovské Vrhy) – 15 (ROHÁČEK *et al.* 1995), a z leżącego na południe od Pienin pasma Poľana – 16 (ROZKOŠNY 2009). Zasadniczy trzon fauny Rhagionidae w wymienionych wyżej masywach stanowią gatunki szeroko rozsiedlone na niżu i w strefie reglowej w Karpatach, należące do elementu europejskiego i euroszyberyjskiego oraz europejskie gatunki górskie, które wymienione zostały powyżej. Jedynie w najwyższym spośród nich masywie Babiej Góry stwierdzono dwa gatunki wysokogórskie, występujące również w Tatrach: *Ptiolina paradoxa* (JAENNICKE, 1866) i *P. pelliticornis* BECKER, 1900).

Na terenie PPN prawdopodobne jest występowanie jeszcze kilku gatunków rzadko stwierdzanych, o drobnych wymiarach i trudnych do wykrycia w terenie, zwłaszcza *Chrysopilus luteolus* (FALLÉN, 1814), *Spania nigra* MEIGEN, 1830 i *Symphoromyia crassicornis* (PANZER, 1806), które występują w paśmie Poľana w słowackich Karpatach, stosunkowo niedaleko od Pienin (ROZKOŠNY 2009).

PIŚMIENICTWO

- BRINDLE A. 1962. Taxonomic notes on the larvae of British Diptera. 12. The genus *Rhagio* F. (Rhagionidae). *Entomologist* 94: 311–315.
- CHANDLER P. J. (Ed.). 1998. Checklists of Insects of the British Isles (New Series), Part 1: Diptera (incorporating a list of Irish Diptera). Royal Entomological Society. Handbooks for the Identification of British Insects 12: XX + 1–234.
- DUŠEK J. 1964. Zur Morphologie der Larven von *Chrysopilus luteolus* (FALLEN) und *Chrysopilus nubecula* (FALLEN) (Rhagionidae, Diptera). *Deutsche Entomologische Zeitschrift* Z.N.F. 11(IV/V): 375–380.
- IMADA Y., MAKOTO K. 2016. Bryophyte-Feeders in a Basal Brachyceran Lineage (Diptera: Rhagionidae: Spaniinae): Adult Oviposition Behavior and Changes in the Larval Mouthpart Morphology Accompanied with the Diet Shifts. *PLoS ONE* 11(11): e0165808. doi:10.1371/journal.pone.0165808.
- KEISER 1947. Die Fliegen des Schweizerischen Nationalparks und seiner Umgebung. Pars I. Brachycera Orthorapha. Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersuchung des schweizerischen Nationalparks. Band II (N.F.): 1–198.
- KLASA A. 2002. Tephritoidea (Platystomatidae, Ulidiidae, Tephritidae, Pallopteridae) (Diptera) Ojcowskiego Parku Narodowego, Pienin i Babiej Góry. *Rocznik Muzeum Górnoląskiego, Przyroda* 16: 1–142.
- KLASA A., PALACZYK A., SOSZYŃSKI B. 2000. Muchówki (Diptera) Bieszczadów. *Monografie bieszczadzkie* 8: 305–369.
- KRIVOSHEINA N.P. 2006. The results of studying type species of the genus *Chrysopilus* (Diptera, Rhagionidae) from the collection of the Humboldt Natural History Museum (Berlin, Germany). Communication 1. *Zoologicheskii zhurnal* 85(1): 54–72.
- LINDNER E. 1942. Beitrag zur Kenntnis der europäischen *Ptiolina* – Arten. (Diptera: Rhagionidae). *Arbeiten zur Morphologische und Taxonomische Entomologie*, Berlin-Dahlem 9(4): 230–241.
- LOEW H. 1873a. Beschreibungen europäischer Dipteren. Systematische Beschreibung der bekannten europäischen zweiflügeligen Insecten von Johann Wilhelm Meigen, Vol. 3. Halle: 1–320.
- MAJER J. 1988. Family Rhagionidae, In: SOOS A., PAPP L. (Eds.), *Catalogue of Palaearctic Diptera*. Elsevier Science Publishers & Akademiai Kiado, Hungary: 14–29.
- MAJER J. 2018. Fauna Europaea: Rhagionidae, In PAPE T., BEUK P. (Eds.) (2011), *Fauna Europaea: Diptera: Brachycera*. Fauna Europaea version 2.4. <http://www.faunaeur.org>.
- MANNI M.S. 1968. Ecology and biogeography of high altitude insects. Junk Publishers, The Hague: 1–527.
- MIKOŁAJCZYK W. 1991a. Rhagionidae (Diptera) Gór Świętokrzyskich. *Fragmenta Faunistica* 35: 83–87.
- MIKOŁAJCZYK W. 1991b. Rhagionidae, In: RAZOWSKI J. (Ed.), *Wykaz zwierząt Polski* 2: 133–134.
- MIKOŁAJCZYK W. 1995. Uzupełnienia i poprawki do tomów I–IV. Bolitophilidae – Rhagionidae, In: RAZOWSKI J. (Ed.), *Wykaz zwierząt Polski* 5: 177.
- MIREK 1989. Zasięgi wysokościowe roślin naczyniowych w Karpatach i ich klasyfikacja. *Wiadomości botaniczne* 33(2): 57–64.
- NOWICKI M. 1865. Insecta Haliciae Musei Dzieduszyckiani. Cracoviae, *Typis Universitatis Jagellonicae*: 1–87.
- NOWICKI M. 1870. Zapiski fauniczne. *Sprawozdania Komisji Fizyograficznej* 4: [1]–[22].
- PALACZYK A., KLASA A. 2003. Muchówki (Diptera) Masywu Babiej Góry, pp. 305–357, In: WOŁOSZYN B.W., CELARY W. (Eds.). *Monografia fauny Babiej Góry*. Publikacje Komitetu Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 1–489.
- ROHÁČEK J., STARÝ J., MARTINOVSKÝ J., VÁLA M. (Eds.) 1995. Diptera Bukovských vrchov (Diptera of Bukovské Hills). SAŽP- Správa CHKO aBR Východné Karpaty, Humenné: 1–232.
- ROZKOŠNY R. 2009. Rhagionidae, pp. 117–119, In: ROHÁČEK J., ŠEVČÍK J. (Eds.), *Diptera of the Poľana Protected Landscape Area – Biosphere Reserve (Central Slovakia)*. SNC SR, Administration of 2020 the PLA – BR Poľana, Zvolen.
- ROZKOŠNY R., CHVÁLA M., PONT A.C. 1982. Diptera described by JOHANN DANIEL PREYSSLER, 1790–1793. *Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Purkynianae Brunensis* 12: 349–356.
- ROZKOŠNY R., SPITZER K. 1965b. Ergebnisse der Albanien-Expedition 1961 des Deutschen Entomologischen Institutes. II Beitrag. Diptera: Rhagionidae. *Beiträge zur Entomologie* 15(5/6): 735–742.
- SCHUMMEL [Th.E.] 1838. [Über einige in Schlesien gefangene, neue oder in Schlesien noch nicht aufgefundene, oder wenigstens seltene Arten aus den Megenschen Familien: Tabanides und Leptides]. *Übersicht der Arbeiten und Veränderungen der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur im Jahre 1837*: 107–110.
- STUBBS A.E., DRAKE M. 2001. British Soldierflies and their allies. *British Entomological and Natural History Society*: 1–512.
- SZILÁDY Z. 1932. Dornfliegen oder Notacantha, In: DAHL F. (Ed.), *Die Tierwelt Deutschland. Diptera V*: 26: 1–204.
- SZILÁDY Z. 1934. Die palaarktischen Rhagioniden. *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici* 28: 229–270.
- THOMAS A.G.B. 1978. Dipteres torrenticoles peu connus: 5. Les Rhagionidae (genre *Chrysopilus*) du sud de la France (Brachycera, Orthorrhapha). *Bulletin de la Société D'Histoire Naturelle de Toulouse* 114: 305–331.
- THOMAS A.G.B. 1997. Rhagionidae and Athericidae, Snipe-flies, In: NILSSON A.N. (Ed.), *Aquatic Insects of North Europe. A Taxonomic Handbook*. Apollo Books, Stenstrup, Denmark: 311–318.

- TROJAN P. 2007. Rhagionidae: pp. 85–86, 177, In: BOGDANOWICZ W., CHUDZICKA E., PILIPIUK I., SKIBIŃSKA E. (Eds.), Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków. Muzeum i Instytut Zoologii PAN: 1–505.
- VERRALL G.H. 1909. British Flies. 5. Stratiomyidae and succeeding families of the Diptera Brachycera of Great Britain. Gurney & Jackson, London: 1–780.

SUMMARY

Rhagionidae (Diptera) of the Pieniny National Park

The results of faunistic research report 17 species of Rhagionidae for the Pieniny National Park. Fifteen of them, i.e. *Rhagio conspicuus* MEIGEN, *R. latipennis* (LOEW), *R. lineola* FABRICIUS, *R. maculatus* (DE GEER), *R. notatus* (MEIGEN), *R. scolopaceus* (LINNAEUS), *R. tringarius* (LINNAEUS), *R. vitripennis* (MEIGEN), *Chrysopilus asiliformis* (PREYSSLER), *C. cristatus* (FABRICIUS), *C. erythrophthalmus* (LOEW), *C. flaveolus* (MEIGEN), *C. maerens* (LOEW), *C. nubecula* (FALLÉN), *C. splendidus* (MEIGEN), *Symphoromyia melaena* (MEIGEN) i *Ptiolina obscura* (FALLÉN) are recorded in Pieniny Mts. for the first time. The most abundant species were: *Rhagio conspicuus*, *R. latipennis*, *R. tringarius*, *Chrysopilus cristatus* and *C. nubecula*, while *Chrysopilus maerens* and *Ptiolina obscura* are known as rare species only from single localities in Poland so far. Moreover, both species are recorded in Poland for the first time since the first half of the twentieth century. Both Polish localities – Pieniny Mts. and Niemcza in Lower Silesia (SZILÁDY 1932) – represents northern distribution limit of *Chrysopilus maerens*. *Ptiolina obscura* is a boreomontane species in Europe, rare (or overlooked) in the mountains of central Europe. Localities are given for all specimens, comparison of Rhagionidae fauna inhabiting other investigated Carpathian ranges in Poland and Slovakia is given and comments are provided for all collected species.

Accepted: 29 December 2018; published : 31 December 2018

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>